

Воловик О.В.

Аспірантка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ХРИСТИЯНСЬКИЙ ДОСВІД ТА ПРАВОСЛАВНІ ТРАДИЦІЇ У КОНТЕКСТІ АНОМАЛЬНИХ ЯВИЩ ПРИРОДИ В РОСІЙСЬКІЙ ДЕРЖАВІ

Люди схильні шукати надприродні причинні зв'язки для того, щоб встановити будь-яку конкретну відповідальність за ті чи інші події, що зумовлює конкретні дії не тільки в практичній, а й духовній площині.

Спеціальні роботи про духовні заходи у подоланні наслідків природно-кліматичних аномалій в Російській державі у XVII–XVIII ст. в російській та українській історіографії відсутні. Однак у дослідженнях щодо чудотворних ікон, дзвонів, храмів та монастирів вчені неодноразово звертали увагу на практику звернень до сили православних святинь, особливо під час неврожаїв та епідемій¹. У західній історіографії простежується інтерес до питання вшанування святих під час епідемій в середньовіччі². Наше завдання полягає в тому, щоб продемонструвати через світоглядні орієнтири населення XVIII ст. релігійні методи боротьби з наслідками природно-кліматичних аномалій.

Будь-яке стихійне лихо сприймалось як небесна кара за гріхи, відповідно спасіння можна було отримати через піст та молитви³. Тому разом із практичними заходами, молитися та суворо дотримуватись посту закликала не тільки духовна, а й світська влада⁴. Так у царській грамоті свіязському стольнику та воєводі Федору Плещееву йдеться про те, що від чисельних гріхів людських сталось у державі “оскудение плодов земных” і наказано всім православним християнам поститися з особливим благоволінням⁵. Не інакше як “бич Божий” сприймали і нашествия сарани, які призводили до повного знищення врожаїв. Так, коли 1749 р. після ряду заходів сарана знову завдала шкоди посівам, Сенату довелось повідомити Св. Синод про застосування відповідних заходів для “отвращения гнева”. Одним із заходів пропонувалося саме проведення служб на тих місцях, де поширилось лихо⁶.

Залежність людей та суспільства загалом від природних явищ сформувало православну традицію звертатись до окремих святинь при певній потребі. Виникло чимало спеціальних молитов та обрядів для боротьби з неврожаями, сформувалась практика молитовного звернення до окремих святих. Писемні пам'ятки зберегли для нас молитви для дарування терпіння та допомоги при голоді до Марії Єгипетської, до ікони Божої Матері “Спорительница хлебов”, свт. Спиридону Тримифунському Чудотворцю, св. смч. Харалампію. Епідемії сприймались як покарання за гріхи, а не як хвороба в її сучасному розумінні, тому молитви вважались більш ефективним терапевтичним засобом, ніж ліки⁷. У надії на зцілення люди молитовно звертались до свт. Миколи Чудотворця, св. архангела Рафаїла, свмч. і цілителя Пантелеймона, та до ікон Божої Матері “Боголюбская”, “Казанская”, “Взыскание погибших”, “Всецарица”, “Целительница”, “Покров Пресвятой Богородицы”. Однак особливе місце займає Псалтир, до окремих псалмів якого звертались при несприятливих кліматичних умовах, неврожаях, епідеміях. Псалом 50, який допомагав у зціленні від хвороб, включено було в перелік обов'язкових ранкових молитов.

¹ Сказания о земной жизни Пресвятой Богородицы с изложением пророчеств и прообразований, относящихся к ней учения церкви о ней чудес и чудотворных икон ея, на основании священного писания, свидетельств святых отцов и церковных преданий / Изд. испр. и доп. Репринтное воспроизведение. – М., 1904. – 379 с.; Курочкин О. Церковні дзвони – “глас Божий” (Церковні дзвони у звичаях і фольклорі українців) // Берегиня. 2010. – № 4 (67). – С. 5-10; Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия / Сост., ответст. ред. О.А. Платонов. – М., 2010. – 688 с., 1812 ил.

² Найтхард Бульст. Почитание святых во время чумы. Социальные и религиозные последствия. Эпидемии чумы в позднее средневековье // Одиссей. Человек в истории. 2000. – М., 2000, – С. 152-185.

³ Там же. – С. 160.

⁴ Полное собрание законов Российской империи. Изд. 1-е. – Т. 1-28. – СПб, 1830 (далі ПСЗ). – Т.1. – № 47. – С. 246.

⁵ Там же. – Т.1. – № 47. – С. 245.

⁶ Там же. – Т. 13. – № 9624. – С. 72.

⁷ Найтхард Бульст. Почитание святых во время чумы... – С. 166.

Після невдалих світських заходів у боротьбі з поширенням епідемій та наслідками неврожаїв, заступництво святих ставало останньою надією людей на порятунок. У надії на спасіння люди прикладались до чудотворних ікон, організовували хресні ходи, читали перед святинями молебні. Основна частина ікон Божої Матері, пов'язаних із зціленням від епідемій, проявила свою чудотворну дію під час епідемії чуми 1771 р. Так, зокрема у Москві чудодійну силу зцілення проявили Боголюбська, Тихвінська, Єрусалимська ікони¹. Традиції віри населення у заступництво та допомогу чудотворних ікон були настільки сильними, що спроба архіпастиря Амвросія зняти Боголюбську ікону біля Варварських воріт, щоб зупинити чисельне скупчення народу, вилилась у бунт населення та вбивство священнослужителя². Траплялось і так, що чудотворною ікона визнавалась після зцілення саме від епідемії чуми. Як от Бронницький список Єрусалимської ікони Божої Матері³.

З епідеміями чуми, голодом та неврожаєми пов'язані також будівництво храмів на честь чудотворних діянь святих та Богородиці⁴. Під час тривалої засухи у Москві 1653 р. крім зобов'язань москвичів суворо дотримуватись посту та молитися, цар Олексій Михайлович дав обітницю, що день святого, в який Господь пошле дощ, буде вшановуватись особливо, щорічно будуть проводитись хресні ходи і на честь цього святого побудують храм. У день пам'яті св. пророка Іллі – 20 липня пішов дощ. Так на Воронцовському полі у Москві було побудовано новий кам'яний храм Пророка Іллі⁵. Ймовірно, саме з того часу, при тривалих засухах у голодні роки населення зверталось за допомогою саме до пророка Іллі, про що свідчать сучасні молитовні правила⁶. Будівництво храму Сходження Святого Духа на Лазаревському кладовищі у Москві було започатковано 1783 р. титулярним радником Лукою Івановичем Долговим на честь зцілення його сім'ї від чуми⁷.

Чимало історичних джерел зберігає інформацію про використання церковних дзвонів як оберегу від бурі, граду та інших стихійних лих. Під час епідемії били у всі дзвони, сподіваючись, що біда омине людей⁸. Наряду з різноманітними теоріями досліди, що проводили вчені-акустики акустики у 80-х рр. ХХ ст., переконливо довели, що звуки дзвону виділяють резонансне ультразвукове випромінювання⁹. Оскільки той факт, що ультразвук відлякує щурів (основних переносчиків чуми), на сьогоднішній день не викликає сумнівів, то давня практика дзвонити в дзвони виглядає цілком виправданою.

Отже, світоглядні орієнтири людини оглянутого періоду нерозривно пов'язані з християнським світосприйняттям навколишнього світу, в основі якого лежала віра у прямий зв'язок між аномальними явищами природи та Божим промислом. Відповідно до XVII ст. духовні заходи були основними у подоланні наслідків природно-кліматичних змін. До того ж, віра у божественну силу та допомогу давала змогу морально протистояти природним катаклізмам. Простежується і певна класифікація заходів: попереджувальні (биття у дзвони, піст, молитви), безпосередньо для полегшення ситуації та зцілення (вшанування чудотворних ікон, молитви) та “благодарственные” (будівництво храмів та проведення щорічних хресних ходів).

Результатом сформованої православної традиції стало збільшення числа матеріальних та писемних цінностей, як то нові храми, чудотворні ікони, поява нових молитовних правил, що стало своєрідною формою відображення християнського досвіду та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення.

¹ Сказания о земной жизни... – С. 265.

² Амвросий, архиепископ московский и калужский // Православный собеседник. – Казань, 1865. – Ч. 3. – С. 207.

³ Чистяков П.Г. Почитание чудотворных икон в современном православии (Бронницкий список Иерусалимской иконы Богородицы) / П.Г. Чистяков // Религиозные практики в современной России: Сб. статей / Под ред. К. Русселе, А. Агаджаняна. – М., 2006. – С. 273-289.

⁴ Найтхард Бульст. Почитание святых во время чумы... – С. 167.

⁵ Русские монастыри... – С. 202.

⁶ Большой православный молитвослов. – К., 2007. – 742 с.

⁷ Русские монастыри... – С. 512.

⁸ Курочкин О. Церковні дзвони – “глас Божий”... – С. 7.

⁹ Юнин Б.Н. Расчетно-экспериментальное исследование виброакустических характеристик старых русских и современных колоколов / Б.Н. Юнин // Музыка колоколов: Сборник исследований и материалов / Сост. и отв. ред. А.Б. Никаноров. – СПб., 1999. – С. 142-146.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Характеристика а історіографія – характеристика проблематики дослідницької	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священик Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012